

SITUATION INTERIEURE : QUELS PROCESSUS ?

par ben messaoud

Une nouvelle politique serait-elle actuellement à l'œuvre ? On le croirait à la manière dont sont solutionnés les problèmes estudiantins que l'UNEM présente comme sa seconde phase de « luttes syndicales et démocratiques », après une première phase au début de l'année universitaire qui avait été couronnée de succès dans la mesure où les exclus avaient été réintégrés, les inscriptions réouvertes et le principe de l'équivalence reconnu (1).

Le 24 janvier, l'UNEM décrétait une grève à l'occasion de la journée nationale de lutte pour la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés et le respect des libertés politiques, toutes réclamations adoptées il y a deux ans par le parlement. Le 26, une nouvelle journée de grève était organisée, à la demande de l'OLP, pour protester contre l'application des accords du Camp David.

Des le 25, des arrestations étaient opérées en milieu estudiantin, à l'intérieur des locaux et des cités universitaires. Les étudiants arrêtés, militants de l'UNEM, voire même membres de son comité exécutif, dans presque tous les établissements, facultés de médecine et de droit de Casablanca, facultés de Fès et de Rabat, EMI, etc..., n'ayant pas été relâchés, les masses estudiantines déclenchaient, après les fêtes du Mouloud, de nouveaux mouvements de grève, notamment les 6 et 7 février, à l'appel de l'UNEM, pour obtenir leur libération.

Le cycle habituel s'est alors amorcé : nouvelles arrestations, nouvelles grèves, bien que des étudiants interpellés, comme par exemple le vice-président de l'UNEM, aient été ensuite relâchés et qu'il semblerait que 16 étudiants aient été maintenus en arrestation préventive.

Les réactions ont différé selon les établissements : elles sont allées de 15 jours de grève illimitée à des grèves un jour sur deux avec mouvements de reprise intercalés, tandis que certains établissements comme l'Iscae et l'école Hassania étaient fermés par les autorités, à tel point que l'on a même parlé d'année blanche, (et c'est ce que le ministre de l'éducation a rappelé aux responsables de l'UNEM), ainsi que deux restaurants universitaires à Casablanca et à Rabat, et que la Faculté de médecine de Casablanca est en grève depuis un mois.

Et cependant qu'un climat de psychose se développait dans toute l'université, l'UNEM dénonçait lors de sa conférence de presse du 7 février, le viol de certains établissements universitaires et des locaux de l'UNEM, l'interdiction de réunions, des bastonnades, des convocations et des listes d'étudiants fichés, ainsi que la collaboration de certaines directions d'établissements avec les forces de l'ordre. Le 16 février, des étudiants comparaissent devant un tribunal à Rabat et s'y voyaient condamnés à des peines de prison de quelques mois, pour « troubles à l'ordre public et constitution d'une association illégale ». Le 19, le gouvernement décidait de suspendre leurs bourses à tous les étudiants grévistes (80.000 étudiants sont boursiers pour 43 milliards de centimes).

On peut s'interroger sur la sévérité de cette politique gouvernementale à l'égard de grèves estudiantines qui ne sont ni rares ni nouvelles et qui se produisent d'ailleurs presque chaque année à la même époque.

Pour l'UNEM, cette action entre « dans le cadre général de la conjoncture actuelle, marquée par la répression, avec l'aggravation de la crise économique, sociale et politique, les augmentations de prix et les mesures prises contre les syndicats et contre les mouvements paysans ». Elle souligne aussi qu'à la suite de son 16ème congrès, survenant après 6 ans d'interdiction, elle essaie de se restructurer afin de défendre les intérêts estudiantins, et que c'est dans cette phase de luttes universitaires (généralisation des bourses, inviolabilité des locaux universitaires, défense des droits matériels et moraux des étu-

diants, enseignement arabisé, démocratisé, scientifique et généralisé) et générales (libération des prisonniers, institution d'une démocratie authentique élargissement du champ des libertés publiques) que s'abat sur elle cette politique de répression.

Laquelle, selon certains renseignements auraient pour origine les luttes de tendances au sein de l'UNEM que la résurrection de l'organisation et la tenue de son 16ème congrès, n'auraient pas apaisées, contrairement aux prévisions. D'autant que les récentes élections estudiantines au niveau des corporations auraient donné des résultats ayant effrayé les autorités, qui y verraient l'amorce d'une agitation purement politique et les autres composantes de l'UNEM qui se trouveraient dépassées.

C'est d'ailleurs ce que sous entend la presse du parti de l'Istiqlal, après un mois de silence sur la question, tandis que la presse officielle parle de « complot contre le pays » et de « manipulation de l'extérieur ».

On peut rapprocher ces renseignements, sur les luttes de tendance, de la déclaration de la commission administrative de l'UNEM du 17 février qui condamne « avec force » les manœuvres au sein de l'Union Internationale des Etudiants pour accepter « un groupe de mercenaires sous le couvert d'une organisation estudiantine fantôme » ; également de la référence faite par le président de l'UNEM, le 7 février, lors de sa conférence de presse « à l'intégrité territoriale » du pays.

On peut les rapprocher enfin de la protestation de l'USFP lors de la réunion de son bureau politique, le 13 février, à propos d'« ingérences dans ses affaires » et où il est fait allusion à des « pratiques répressives et provocatrices » à l'encontre non seulement « de responsables nationaux ou régionaux du parti ou des organisations de masses » mais aussi « de ceux qui sont en différend avec certaines instances provinciales du parti ». En soulignant « qu'un tel différend est le propre de tout parti dont le fonctionnement interne repose sur la règle démocratique », le communiqué de l'USFP affirme que « nul n'a le droit de se substituer au parti et à ses instances responsables pour y enquêter ou s'y immiscer ».

On peut s'interroger sur la signification réelle de ces phrases à l'heure où la situation paraît trop complexe pour que seuls les états-major en rendent compte. Mais les mouve-

ments estudiantins ne sont pas les seuls à marquer la conjoncture, s'ils tendent à s'apaiser avec la réception de l'UNEM par le ministre de l'éducation nationale. Des mouvements sociaux se dessinent depuis la nouvelle augmentation des prix des carburants et la hausse des prix qui leur a été consécutive.

On signale ainsi des grèves dans plusieurs entreprises : minières (O-CP), alimentaires, textiles et la CG-EM, organisation patronale, l'estime qu'entre décembre et janvier, on a constaté 80 mouvements de grève. La CDT a aussi organisé le 3 février une journée nationale de solidarité avec les travailleurs licenciés. « Il existe un malaise social » reconnaît « L'Opinion », organe en français du parti de l'Istiqlal, qui se trouve, comme chacun sait, au gouvernement. Et ses organes de presse ne sont pas les derniers à souligner que ces mouvements de grève ont été sanctionnés par des licenciements, des internements préventifs et des lock out.

Ce malaise social né d'une conjoncture économique extrêmement difficile, ne peut qu'être conforté par certaines maladresses comme l'augmentation des prix des autobus à Casablanca et à Rabat dans des proportions qui excèdent de beaucoup les récentes augmentations de carburant (2) et dont les élus municipaux ont demandé l'annulation, la présentation d'une loi sur les loyers pour la prochaine session parlementaire qui serait même en retrait par rapport à la législation existante (3) et le stockage de certains produits alimentaires (comme le riz) que vient de dénoncer le syndicat des petits et moyens commerçants. On peut rattacher les dispositions de la Loi des finances à ce même ordre puisqu'elle aboutit à donner des gages aux uns et pas aux autres.

Mais l'on comprend mal comment une telle situation peut motiver l'interpellation de certains responsables politiques, notamment de l'USFP qui se plaint dans sa presse de séquestrations de syndicalistes travailleurs et étudiants, de déploiements visibles de forces devant certains établissements en grève ou pas, de la censure de ses organes de presse (et des procès qui leur sont intentés) et de mobilisation de l'appareil administratif en parlant de « provocations ».

Un remodelage serait-il en cours ? Certaines mesures le donneraient à penser. Ainsi, la création d'un haut conseil des ulémas, présidé par le chef de l'Etat, et qui se réunira au moins deux fois par an et de con-

sells régionaux dans chaque province. Les ulémas se verraient désormais chargés de cours dans les universités (chari'a, lettres, droit), d'animer des cercles culturels et d'une manière générale, d'intervenir « dans la pratique quotidienne marocaine ». Annonçant cette création, le chef de l'Etat a insisté sur le socialisme des musulmans, sur le rôle des ulémas à légiférer « conformément à la doctrine et à l'ordre » et il a insisté sur le fait que « le Maroc ne peut vivre dans la contradiction ».

Mais, hormis cette mesure, un nouveau statut de certains ministères serait en préparation pour dissocier administration proprement dite et opérations de politique. Certaines nominations laisseraient présager de nouvelles répartitions de pouvoirs et des contrôles accrus, notamment dans les campagnes, où il semblerait qu'une nouvelle politique soit en voie de définition à l'égard des coopératives.

Conflits d'attribution, conflits de pouvoirs, conflits de personnes, réorganisation, désignations adéquates, c'est ainsi qu'on pourrait résumer ce mouvement inter-gouvernemental qui n'en serait qu'à son amorce et qui pourrait englober des visées quant aux futures élections parlementaires et communales dont il ne serait plus sûr qu'elles se tiennent dans les délais indiqués.

Face à ces signes et surtout face à la répression des mouvements étudiantins et sociaux, les partis de la majorité observent le plus complet silence (si l'on excepte un article sur les grèves estudiantines dans « L'Opinion » du 21 février et un éditorial du « Le Matin du Sahara » du 24 février, criant à la « manipulation » (4), et les partis de l'opposition posent des questions.

L'USFP, dont le groupe parlementaire a demandé la réunion urgente de la commission de l'intérieur pour examiner la situation, affirme que « le pays est à la veille d'un nouveau processus de répression » qui remplace le « processus démocratique », qu'il estime terminé, ceci « afin de masquer l'incapacité du gouvernement à faire face aux véritables problèmes dont pâtissent la Patrie et les masses déshéritées ».

Pour la presse de l'USFP, « Le gouvernement, dont l'action est réduite à l'expéditif ne se résigne pas à assumer l'échec et à prendre en charge le devoir national ». Et d'insister alors sur le caractère préoccupant de la situation économique et sociale, le poids de la crise, le fléau

du chômage, les hausses des prix, la dégradation du pouvoir d'achat et sur la politique anti-sociale du gouvernement qui est qualifiée de provocation à la tension et de « menace redoutable sur le front intérieur ».

L'USFP prône alors un « effort collectif pour pallier aux maux du Maroc de 1980 », réclame « un gouvernement qui affronte de face les difficultés » et conclut que « la solution des problèmes est tributaire non seulement d'une volonté, mais aussi d'un courage politique ».

Le Bureau politique du PPS, dont la presse a rappelé les promesses gouvernementales contre la hausse des prix, s'attache pour sa part, dans une déclaration, surtout à la crise économique et souligne « qu'un redressement s'impose afin de consolider le front intérieur et de décourager toute tentative hégémoniste ». Il renouvelle son appel à toutes les forces politiques en faveur de la conclusion d'un pacte de défense nationale afin de permettre « à notre Patrie de sortir victorieuse des épreuves qu'elle traverse ».

On se trouve donc devant une situation marquée par une répression, des tentatives de remodelage et la crainte que « le processus de démocratisation » ne soit remis en cause. Or, c'est justement sur le sens de ce « processus de démocratisation » qu'il faut s'entendre et que réside le différend. On conçoit bien que pour le pouvoir, il s'agisse du maintien du statu quo (encore qu'il n'apparaisse pas évident que cela doive être le renforcement très net d'une politique de classe qui se vérifie dans toutes les mesures prises).

Par contre, pour l'opposition, cela ne peut se concevoir que comme un processus évolutif. Donc un des termes du débat actuel est celui qui oppose blocage et évolution et cela pose parallèlement le problème du maintien en l'état du consensus national, de son achèvement, ou de son adaptation aux changements pour le renforcer ou pour le réduire.

C'est là un débat qui est on ne peut plus ancien et qui a précédé de très longtemps « le processus » comme il est convenu d'appeler cette période, fondamentalement marquée par la lutte pour le parachèvement de l'intégrité territoriale.

Face à ce débat, aux tendances qui le marquent, aux épisodes qui le caractérisent, à la contradiction qui l'en tâche, aux contradictions qu'il soulève, deux évidences paraissent pourtant se détacher avec netteté :

- 1) le maintien du statu quo n'est pas possible, ne serait ce que parce que les problèmes économiques et sociaux sont réels et exigent des solutions. Relance économique, justice sociale sont les principaux termes reconnus d'ailleurs par toutes les forces en présence. Cela ne peut se concevoir sans réformes et c'est évidemment sur ces réformes que portent les problèmes comme on l'a vu pour le budget, la fiscalité hier, demain les loyers, etc...
- 2) Le maintien du front intérieur s'impose et le consensus sur la question nationale reste la meilleure arme du Maroc en dépit de ce que pourrait donner à penser une conjoncture internationale en constante et incertaine évolution.

Mohamed BEN MESSAOUD

NOTES :

- (1) L'UNEM avait protesté contre les exclusions de redoublants, notamment, à la faculté des sciences de Rabat, et la limitation de l'accès à l'Université par le système des concours.
- (2) L'augmentation des carburants a été de 15 % en janvier, celle des autobus, intervenant le 1er février, va de 33 à 116 %, suivant la longueur des lignes et des trajets. En raison d'une nouvelle politique des prix liant ceux-ci aux distances parcourues, ce sont donc les habitants des quartiers périphériques qui se trouvent doublement pénalisés et qui consacreront des sommes importantes (16 % de certains salaires a-t-il été calculé) à leur transport.
- (3) Il s'agit du projet gouvernemental retenu par la majorité, qui a refusé les amendements de l'opposition sur ce texte.
- (4) Pour M. A. Alaoui, « Le gouvernement vient d'avoir la preuve formelle que le mot d'ordre de grève est venu de l'extérieur ». « Nous sommes en présence, dit-il d'une campagne d'agitation organisée et orchestrée par un état major installé à l'étranger et qui fait, évidemment, partie de la vaste organisation de subversion et de destabilisation que l'on connaît ». « Le Matin du Sahara » conclut à « un travail de sape et à un complot contre le pays ».